

2014

**Electronic International
Interdisciplinary
Research Journal (EIJRJ)**

REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

ISSN : 2277-8721

Impact factor: 2.085

Bi-Monthly

VOL - IV

ISSUES - V

Chief-Editor: Ubale Amol Baban

ixphu Hkkjrh; Lrui, xgk , oa efnj – , d iqrđ l eh{kk

अभिनव दिव्यांशु
इतिहास एवं सभ्यता विभाग
मानविकी एवम सामाजिक विज्ञान संकाय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,
ग्रेटर नोएडा, यू. पी .

iqrđ ifjp;

iqrđ dk uke – ixphu Hkkjrh; Lrui, xgk , oa efnj,

y{kd – MKW okl qđ mik/; k;

प्रकाशक – fcgkl fgluh xjFk vdkneh –iVuk – 2003

शोध संक्षेप –

iLrqr şkkşk i= es “ixphu Hkkjrh; Lrui, xgk , oa efnj” uked iqrđ पर प्रकाश डाला गया है। iqrđ मे लेखक अपना शोध अध्ययन भी iLrqr djrk gŕ bl iqrđ dk lœcl/k ixphu bfrgkl o lœdfr ls lœcf/kr rF;ka ls gŕ o ml dk ifjp; ikBdka ls djruk gŕ eq; rkş ij इस पुस्तक का संम्बन्ध वास्तु शस्त्र से तथा भवन निर्माण शैली से है जो ixphu Hkkjr es ifpfyr FkhA okLrq es iœçk : i ls Hkkjrh; Lrui, xgk , oa efnj lsgŕ

eq; fo"k; –

“ixphu Hkkjrh; Lrui, xgk , oa efnj”, MKW okl qđ mik/; k; dh egku dfr gŕ ;g iqrđ ixphu Hkkjrh; bfrgkl fo"k; ds okLrœdyk rFkk

विशेष रूप से भवन निर्माण पर केन्द्रित है। पुस्तक की शैली निबन्धात्मक है व
bfrgkl ds okLrødyk dk ,d विश्लेषण प्रस्तुत करती है। लेखक इस पुस्तक
es i kjfHkd ; q l s yødj rFkk ml es gks jgs fofHkUu i fjorZuks dk o fofHkUu
शैलियों का व मध्यकाल तक के काल में हुये भवन निर्माणों का अध्ययन करता
gA

y[kd viuh iqr dks rhu [k.Mka es fofHkfr djrk gA i Fke
[k.M के विभिन्न अध्यायों में वह स्तूप का वर्णन करता है। उनकी शैलियों का
Hkh o.kU djrk gA Lrwi ck) ijEijk l s l ãcf/kr Hkou gA fprk dh jk[k
dks ,d ik= ea j[k dj ,d Lekjd cuk;k tkrk gA ftl s Lrwi dgk tkrk
gA

लेखक बताता है कि रामायण में शमशान की चैत्य सs ryuk dh
x;h gSA tgkMfnoar egki q "kka dh Lefr; ka ea pR; uke l a Lekjd r\$ kj
fd;s tkrs Fka 'शायद यही कारण है कि यत्र तत्र हमें भारतीय साहित्य में स्तूप
o pR; dh vkil ea ryuk dh x;h gA vksj nksuks dk mYys[k gea l kfk
l kfk feyrk gA

Lrwi o pR; nksuks ck) /keZ l s l Ecf/kr Hkou gA ijUrq , d k ugh
gS fd ; g Hkou døy ck) /keZ ds vuq k; h gh bLreky djrs Fks cfYd
bl dk iz; ka l keU; tu o vU; /keZ ds vuq k; h t\$ s fgUnq Hkh fd; k djrs
Fka

y[kd dh iqr fdl h dky [k.M ds l anZk es ugh fyf[k x;h
gA ml dh rks l ãcu/k døy Hkou fueZk l s gA vc pkg a oks Hkou dHkh Hkh
vksj dgh Hkh cuk;k x; k gka bl l anZk ea ; g iqr ijs Hkjr dh okLrq
dk v/; ; u iLrq djrh gA l EiwkZ Hkjr ds Hkou fueZk dk bfrgkl
iLrq djuk dkb vki ku dke ugh gS ijUrq fQj Hkh bl dh वावश्यकता
egl dh tk jgh Fkh fd bl fo"k; ij v/; ; u iLrq fd; k tk; sA vksj

लेखक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास
fd; k gA

y[kd viusfo"ki; dks doy Hkkjr rd gh l hfer ugh j [krk oju
स्तूप गुहा व मंदिर का वास्तु विश्व में जहाँ भी फैयक pkgS oks usiky gks ;k
दक्षिण पूर्वी एशियायी देश सबका वर्णन अपनी अध्ययन के अनुसार करता है।

जब तक ज्ञान पक्ष में अनुभव पक्ष का समावेश नहीं होता वह ज्ञान
futhb gh gkrk gA ;g rF; y[kd dks HkfyHkkfr fofnr FkA vr: i k B dks ds
l kfk Kku i {k ds l kfk vuuko dk Hkh i v/ feys, bl ds fy, y[kd us efrz ks
भवनों तथा स्थानों के अनेक चित्रों का समावेश पुस्तक में किया है। पुस्तकी की
एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके चित्र है। लेखक ने विभिन्न चित्रों के माध्यम से
viuh ckrks dks l e>krk gA o okLrqea l e; ds dky ds vuq kj tks vud
'शfy; ka us tle fy; k muea D; k vUrj vk; k ml dks Hkh fp=ks ds ek/; e l s
y[kd l e>krk gA

y[kd LFkku – स्थान विशेष संदर्भ में विश्लेषण भी प्रस्तुत करता
gA i k B dks dh l fo/kk ds fy, rFk i k B dks dks Kku inku l fo/kk gsrq y[kd
अनेक संस्कृत शब्दों जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला शैली तथा प्रौद्योगिकी के
l nzk es iz; q r gq gA mudh 0; k[; k o ifjHk"kk Hkh nrk gA bl l nzk es
;g i qrd tfVy gks tkrh gA

os dyk ds ifr: i tks dky pdz es /oLFk gks pps gA muds
okLrfod pfj=ks ij, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर, muds okLrfod
स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। जो इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है।
i qrd es dN i ed[k fp= i Lrq fd; s x; s gA i qrd dh fo"ki; l fp i kphu
भारतीय वास्तुकला को ध्यान में रख कर प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक शैली पर
i fkd : i l s v/; k; dh jpuk dh x; h gA

यसका हकजरा; ओलरु दसि () फोक्स - ओखु , फेफे ,
देखिलोके वसि जिह कमु दकोज.किलरु दरु गसा बिरुगि कडस
दस; | फि ओ, द गहि उरु दको व/; ; उदु जिगगुसगुसु फुजि हक, द गहि ए;
एस वुद फोक्सु दको व/; ; उदु गसु तुरु गसा तसु बिलि उरु दको उदु क
वकुडु.क दको दुनु गसा

यसका उखु एखुद उरुद तसु ओलरु दुके एस फोहकु उरुद
यु.क. एस लुदरु दु; सख; अगु, दको एिउकु फुज.किलरु दरु गसा तसु
ओनु /के दु लनुक एस गहु उहु कुदु कु, तु /के दु लनुक एस हक गसा
यसका सुतु मनुसु से इस पुस्तक को रचा है , मिसु ओ गु फि)
गुरु गसा

दनुपु ; ग उरुद , द एयुहुरु उरुद गु उखु हकजरा;
ओलरु दुके दु यु, अ वखु दुलु ह दको उखु हकजरा; ओलरु दुके दु फुक; एस
तुकुदु ह कुग, , रुसु मिसु गुसु बिलि उरुद दको तु: जि कुकु कुग, अ ; ग
उरुद , , द वकु/कु उरुद दको दुके दुखु अ बिलि दको कुसु दु कुनु वु;
पुस्तको को पढना चाहिए परन्तु अगर कोइ पाठक शुरुआत करना चाहता है तो
मिसु लु ओ फे बिलि उरुद दको वकु/कु कुकु हकजरा; दुके दु व/; ; उदु कु
कुग, अ

